

Las prioridades pedagógicas de los estados hispanoamericanos durante las primeras décadas de su vida independiente y la contribución de los pedagogos Simón Rodríguez y Andrés Bello.

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13741613>

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,

PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

10/09/2024

Antes de desarrollar el tema de las prioridades pedagógicas, es muy crucial la definición del contexto histórico en el que se encuentran las recién creadas naciones.

Desde el inicio de la conquista hubo un intenso esfuerzo de aculturación de los indígenas hacia el estilo de vida español. Además, la fundación de las dos primeras universidades en América Latina a mediados del siglo XVI bajo las normas de escolasticismo (Crida, et al., 2002, p.70; Fox, 2011, p.75) y la prohibición para las mujeres y los indígenas de asistir a las clases marcaron este periodo (Fox, 2011, p.75). El Barroco se expresa -entre otros- en la literatura durante el siglo XVII para conceder después de su lugar en la Ilustración francesa iniciando al último tercio del siglo XVIII (Fox, 2011, p.75; Crida, et al., 2002, pp.72, 81-83). Se trata de un movimiento ideológico cuyos aspectos se propagaron rápida y fácilmente en América (Vargas, 2002, p.162). También la expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo consecuencias incluso en la educación ya que este sistema educativo enfatizando en la enseñanza profesional favorecía a los indígenas y mejoraba su *modus vivendi* (Crida, et al., 2002, p.62, 67-68).

Hay que tener en cuenta el desmembramiento del imperio español “y la creación de nuevas unidades políticas y administrativas” (Malamud, 2020, p.329), “en unos veinte estados celosos de su independencia” en 1825 (Pérez, 2014, p.436). Las nuevas naciones adoptaron el modelo norteamericano, sin embargo, estos regímenes tomaron un aspecto autoritario¹ que a su vez terminó con “gobiernos paternos” (Pérez, 2014, p.437-438). Asimismo, una clase media en los centros urbanos surge y está combinada con una importante influencia de la cultura francesa (Crida, et al., 2002, p.118).

En este periodo tan turbulenta la enseñanza también se vio muy afectada (Crida, et al., 2002, p.120). Así que vemos el abandono de la educación por parte de la Iglesia y su asunción por parte de los laicos. Todo esto fue el resultado de la amplia difusión de las ideas de la Iluminación francesa² cuyos principios de igualdad, libertad y justicia habían penetrado en América Latina. La nueva pedagogía propugnaba a un hombre libre y activo algo que chocaba con la antigua ideología de un “súbdito fiel de la época de la colonia” (Crida, et al., p.120).

Pero parece que la política educativa se limitó en los centros urbanos así que la masa de los indígenas y obreros que vivía afuera de estos centros por una vez más permaneció

¹ Hay que señalar el temor justificado por Bolívar sobre “las masas analfabetas” que podrían poner en peligro la democracia a causa de su inmadurez (Pérez, 2014, p.438). De toda manera esa gente inculta y descontenta fue “fácil presa” para unos caudillos astutos que supieron explotarlos para su propio beneficio (Crida, et al., 2002, p.117).

² Pero hay que destacar el sentimiento católico de casi entera la población hispanoamericana que no se vio afectada (Crida, et al., p.122).

sin ningún tipo de enseñanza (Crida, et al., p.120). Aunque el esfuerzo de las entidades políticas de este tiempo era a favor de la extinción total del analfabetismo mediante la constitución, las leyes y diversos decretos, no se logró ni en todo el territorio de América Latina ni en toda la población (Ibid.). Por lo que se refiere a la enseñanza superior, hay una clara vuelta hacia la ciencia en detrimento de la teología. Hay que señalar también el papel de la mujer hispanoamericana. Durante el siglo XIX su situación es desafortunadamente la misma que por doquier en Europa, es decir, casi inexistente. No hay ningún tipo de educación para ellas y donde lo hay es debido a su interés personal para mejorar su nivel cognitivo (Crida, et al., p.140).

Los gobiernos liberales³ -bajo el contexto de nacionalismo- quisieron crear naciones

Ilustración 1. Andrés Bello. "La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros". Fuente: <https://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/01/AndresBello.jpg>

según las de Europa algo que sucedió durante el siglo XIX. Para lograr con este objetivo cultivaron una conciencia nacional que se vio fortalecida con mitos patrióticos y con la creación también de un héroe nacional junto con "padres fundadores, cuyas imágenes" estarían colgadas en todas las aulas escolares de cada estado (Crida, et al., p.125).

Una de las más destacadas personalidades que dejó huellas profundas sobre el sistema educativo venezolano fue Andrés Bello⁴ (1781-1865). Según sus estudios y sus documentos escritos fue un erudito, poeta, filólogo y legislador y que "fue, sin lugar a duda, una persona adelantada a su época" (Mendieta, 2020, p.15). Además, fue profesor y rector en el Colegio de Santiago que él mismo fundó. Cabe destacar la

"Gramática de la lengua castellana" como una de sus obras científicas más significativas (Crida, et al., p.127). Andrés Bello junto con Simón Rodríguez⁵ fueron ambos maestros de

³ Liberales y conservadores tenían muy pequeñas diferencias entre sí, salvo en cuestiones de religión o de educación donde muchas veces la guerra era la única salida de su rivalidad (Malamud, 2020, p.332, 337).

⁴ A quien se le concedió la ciudadanía chilena. Humanista, renovador de la enseñanza y reorganizador de la Universidad Nacional (1842) (Chang-Rodríguez, 2008, p.158).

⁵ Aunque Rodríguez fue el maestro de Bolívar, hubo una discordia en la metodología de la enseñanza de la masa. Bolívar era un partidario lancasteriano, es decir, era a favor de la enseñanza mutua entre los alumnos, mientras Rodríguez lo rechazó categóricamente diciendo que este método "produce charlatanes en masa" ya que "el proceso de enseñanza se centre en la repetición irreflexiva de los contenidos" (Durán, 2017, p.9).

Simón Bolívar⁶. Sus métodos pedagógicos desarrollados siguen aplicándose hasta nuestros días (Vargas, 2002, p.160).

En Chile bajo la presidencia de Francisco Antonio Pinto, en 1830, Andrés Bello ocupó el puesto de director del Colegio de Santiago que funcionaba por medio de la élite conservadora⁷ de la capital. Así, encabezó varios proyectos para hacer “fortalecer el proyecto republicano patriota”. De todos modos, la educación tenía “un carácter y fundamento políticos” (Huidobro Salazar, 2020 p.215).

Desde 1813 con la creación del Instituto Nacional en Chile⁸ habrá muchos esfuerzos para fundar escuelas de primeras letras por doquier en el país⁹. Pero “la falta de recursos y profesores” obstaculizaron ese proyecto al menos “durante los primeros años de la república” (Huidobro Salazar, 2020 p.215). Por lo que se refiere a la educación secundaria hubo sólo algunos seminarios en Santiago y el funcionamiento del Instituto Nacional¹⁰ (Ibid.).

La moral para Bello es algo inseparable junto con la religión. Asimismo, él fue un ferviente partidario de “la instrucción general, la educación del pueblo” donde el gobierno debería “dirigir su atención” pero sin abandonar “la enseñanza literaria y científica” (Bello, 1843). Es algo muy fundamental para Bello que no cesa de subrayar: para lograr que la clase laboriosa acude a la instrucción general, antes de todo, es necesario fomentar “la enseñanza literaria y científica” (Ibid.).

Una generalización de la enseñanza -y especialmente de la instrucción primaria- hace falta de buenos maestros, libros, métodos y de una buena dirección. Así, la ley¹¹ provee que todo esto se hace a través de una sección “del cuerpo universitario” la cual observa, propaga y contribuye a su progreso. Bello (1843) en su discurso acentúa la importancia de las ciencias eclesiásticas para fomentar por una parte la educación religiosa y por otra parte, la moral tanto “entre la juventud estudiosa” como en “toda la juventud que participa de la educación literaria y científica” con el fin de impregnar todos los estratos de la

⁶ Simón Rodríguez fue uno de los preceptores privados que más influenciaron a Simón Bolívar sobre su modo de pensamiento y especialmente sobre “una Hispanoamérica independiente de España” (Fox, 2013, p.98).

⁷ Hay que tener en cuenta la existencia del otro partido político, el de los liberales (Huidobro Salazar, 2020 p.212)

⁸ Primer establecimiento escolar republicano (Huidobro Salazar, 2020 p.215)

⁹ Desde 1823 sueña con una independencia intelectual (Chang-Rodríguez, 2008, p.250)

¹⁰ A fines de 1830 ya existían “once establecimientos secundarios” en Santiago (Huidobro Salazar, 2020 p.215).

¹¹ “que ha establecido la antigua universidad sobre nuevas bases” y más adecuado a la cultura y civilización de Chile (Bello, 1843).

sociedad. A continuación, Bello teje el elogio de la facultad de leyes y ciencias políticas. Cabe destacar algunos puntos de referencia importantes (Bello, 1843):

- Hay que purgar la legislación real de “las manchas” maléficas del despotismo. Así que, hay que acomodar y restituir según las instituciones republicanas
- La adopción del derecho romano y principalmente su método, su lógica y su sistema científico y la adaptación de algunos de sus principios
- La patria debe ser el centro de las investigaciones y del estudio de sus alumnos
- Atención para no confundir “las aplicaciones prácticas con las manipulaciones de un empirismo ciego”
- el cultivo de la inteligencia contemplativa¹² “que descorre el velo de los arcanos del universo físico¹³ y moral” es de la mayor importancia
- un proyecto educacional para “formar hombres de virtud para el bien de la comunidad política” (Huidobro Salazar, 2020 p.215).

Simón Rodríguez planteó “una instrucción verdaderamente pública y general” incluyendo a “los sectores sociales marginados¹⁴”. Además, fue uno de los inspiradores de la educación pública, algo que defendió a lo largo de su vida (Aguilera-Morales & Clavijo-Ramírez, 2021, p.277).

Según Aguilera-Morales & Clavijo-Ramírez (2021), Simón Rodríguez fue un partidario ardiente de la educación emancipadora y por eso creó y sostuvo el *proyecto de educación popular*¹⁵. Ese proyecto significa que la “vida y experiencia, en el contexto social y político de su tiempo” llegan a un “proceso autoformativo y componen la complejidad de esta obra de pensamiento” (Ibid., 276-277). De ese modo, la educación popular contribuirá “en el

Ilustración 2. Simón Rodríguez “Ensenen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Fuente: <https://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/01/si>

¹² O el desarrollo del pensamiento crítico como término que se utiliza hoy en día (Giotopoulos, 2018).

¹³ Bello en su discurso cita unas palabras de Nicolas Arnott -un sabio inglés- “el hombre instruido en las leyes naturales está, por decirlo así, rodeado de seres conocidos y amigos, mientras el hombre ignorante peregrina por una tierra extraña y hostil” (Bello, 1843) para argumentar positivamente al uso de la inteligencia contemplativa.

¹⁴ Hay que destacar una cita suya: “Expidió un decreto para que se recogiesen los niños pobres de Ambos sexos no en casas de misericordia [...] no en Conventos a rogar a Dios por sus bienhechores — no en Cárceles a purgar la miseria o los vicios de sus padres - no en Hospicios a pasar sus primeros años aprendiendo á servir, para merecer la preferencia de ser vendidos, a los que buscan criados fieles o esposas inocentes. (Rodríguez, 1830, p. 253).

¹⁵ Entre otros métodos educativos nuevos destaca el del Padre Mujica quien escribió en 1832 el *Nuevo Método de Educación para el uso de las Escuelas del Campo*. Su método era basado en el diálogo que se ve “mediante una lógica de preguntas y respuestas, los conocimientos que los alumnos deben adquirir sobre diversas materias escolares” (Almau, 2015).

discurso político de la construcción de república y sociedad americana” (Aguilera-Morales & Clavijo-Ramírez, 2021, p.277).

Para Rodríguez “la educación es el medio por el cual los pueblos pueden superar las diferenciaciones y consolidar una sociedad justa cerrando brecha entre pardos, blancos, zambos e indios” (Aguilera-Morales & Clavijo-Ramírez, 2021, p.274) algo que además incluye a los padres y madres (Ibid., 282). La obra de Rodríguez desempeñará un rol catalítico en el pensamiento de Paulo Freire¹⁶ cuyo trabajo se incluye en los siguientes términos: la concienciación y la pedagogía críticas. Freire quería un cambio social a través del aprendizaje (Γιωτόπουλος, 2019, σσ.31-33).

Según Rodríguez (1834, p.107) “La juventud americana necesita abrir los ojos sobre su situación política, y los niños tienen qué aprender á leer: los jóvenes que han de reemplazar á los padres de hoy, deben pensar y escribir mejor que sus abuelos, si quieren que en América haya patria y lengua: esto no lo conseguirán con escrúpulos, ni con burlas, ni con puntitos de erudición”.

Hoy en día, el sistema de gobierno republicano sigue apoyando el *proyecto de educación popular*, pero dejando atrás uno de sus rasgos más característicos: “para la toma de poder” y adoptando al mismo tiempo la impulsión de “la insumisión y la emancipación de los sectores subordinados” (Aguilera-Morales & Clavijo-Ramírez, 2021, p.284).

Referencias

Aguilera-Morales, A., & Clavijo-Ramírez, A. (2021). Simón Rodríguez: Education for emancipation. [Simón Rodríguez: Educação para a emancipação; Simón Rodríguez: Educación para la emancipación] *Revista Colombiana De Educacion*, 1(81), 269-288. doi:10.17227/RCE.NUM81-10792

Almau, S. (2015). Didactics and language in the chilean document Nuevo método de educación para el uso de las escuelas de campo (1832). [Didáctica y lengua en el chileno nuevo Método de Educación para el uso de las escuelas del campo (1832)] *Lenguas Modernas*, 50(1), 13-32. Retrieved from www.scopus.com

¹⁶ Educador y filósofo brasileño.

Bello, A. (1843). *Discurso Pronunciado en la Instalación de la Universidad de Chile El 17 de septiembre de 1843*, *Antología General de Andrés Bello*, pp. 1451-1468. Tomo II, Madrid: Editorial Mediterráneo

Chang-Rodríguez, E. (2008). *Latinoamérica: su civilización y su cultura*. Cuarta Edición. Boston: Thomson Learning, Inc.

Crida, C., Rodríguez, R., Vargas, A. (2002). *Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.

Durán, M. (2017). Simon Rodríguez and Bolívar: Two possible political and educational readings for America. [Simón Rodríguez y Bolívar: Dos lecturas político-educativas para América; Simón rodríguez e bolívar: Duas leituras político-educativas para américa] *Revista Brasileira De Educacao*, 22(71) doi:10.1590/S1413-24782017227173

Giotopoulos, G. (2018). Développement de la réflexion critique avec la méthode "Apprentissage Transformateur par l'Expérience Esthétique" aux étudiants de l'Éducation Formelle. CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN-10: 172629742X, ISBN-13: 978-1726297424. doi: 10.5281/zenodo.2582502

Huidobro Salazar, M. G. (2020). Humanist education, classical culture and republican legitimacy: The oratory battle between Andrés Bello and José Joaquín de Mora (1828-1830). [Educación humanista, cultura clásica y legitimidad republicana: la batalla oratoria entre Andrés Bello y José Joaquín de Mora (1828-1830)] *Revista De Historia (Chile)*, 2(27), 211-235. doi:10.29393/RH27-16EHMH10016

Malamud, C. (2020). *Historia de América. Segunda edición actualizada*. Séptima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.

Mendieta, D. B. (2020). Education, culture and the digital society examined 50 years after the foundation of the Andrés Bello agreement organization. [La educación, la cultura y la sociedad digital, vista en cincuenta años desde la Organización del Convenio Andrés Bello] *Publicaciones De La Facultad De Educación y Humanidades Del Campus De Melilla*, 50(4), 15-18. doi:10.30827/PUBLICACIONES.V50I4.17966

Pérez, J. (2014). *Historia de España*, Barcelona: Crítica.

Rodríguez, S. (1834). "Galeato" a Luces y virtudes sociales. *En Simón Rodríguez: Obras completas* (2016). Universidad Nacional Experimental

Rodríguez, S. (1830). Defensa de Bolívar. *En Simón Rodríguez: Obras completas* (2016). Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

Vargas Escobar, A. (2002). *Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.

Γιωτόπουλος, Γ. (2019). Κριτική Σκέψη και Τέχνες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Πάτρα: ΤΟ ΔΟΝΤΙ [Giotoopoulos, G. El pensamiento crítico y las artes en la educación de adultos: el caso de las escuelas de segunda oportunidad. Patras: To Donti]. ISBN: 978-618-5387-14-3. DOI: 10.5281/zenodo.3250184